

**ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЧУЛАНОВНИНГ ҒАЙРИИЛМИЙ “ЯНГИ
АХСИКЕНТ” КАШФИЁТИ**

Қозоқов Тохиржон Қодиралиевич

Наманган Импульс тиббиёт институти доценти,
тарих фанлари номзоди,
Ахсикент халқаро илмий тадқиқот жамоат
бирлашмаси раиси ўринбосари,
Халқаро тарихчилар жамияти аъзоси,
Халқаро “Турон бирлиги” медали соҳиби

Элёржон Ғаффоров

Наманган давлат университети
Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ таълими
кафедраси мудири, фалсафа фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Абдурашид Рустамов

Туризм соҳаси бўйича халқаро тоифадаги мутахассис, тарихчи.
Ахсикент халқаро илмий тадқиқот жамоат
бирлашмаси илмий ходими

Ахсикентнинг мўғуллар вайрон қилганлиги ҳақидаги чўпчакни, шунингдек, “Темурийлар даври Ахсикенти” ёки “Янги Ахсикент”, деган сохта атамаларни биринчи бўлиб, Наманган ўлкашунослик музейи ходими бўлган Юрий Георгиевич Чуланов илк бор XX асрнинг 50-йиллари охирларида фанга олиб кириб, **“илмий кашфиёт”** қилган эди⁴⁸. Бунгача асарларда “Темурийлар даври Ахсикенти” ёки “Янги Ахсикент”, деган сўз ёки темурийлар шу номдаги шаҳар қурганлиги масаласи қайд этилмаган.

1933 йилда туғилган Юрий Георгиевич Чуланов, 1957 йили Ленинград университетини тамомлаб, Наманган вилоят ўлкашунослик музейига ишга юборилиб, бу ерда 1957-1959 йиллар оралиғида ишлайди холос. Аммо, шу қисқа даврда тарихни **“ағдар-тўнтар”** қиладиган ғояларни ўртага ташлашга улгурди.

Эндигина олийгоҳни тамомлаган, ҳали иш тажрибасига ҳам эга бўлмаган бу инсоннинг фикрлари илмий даража ва унвонли олимлар томонидан ҳам ҳеч бир монъеликсиз қабул қилинди. Ажабланарлиси, 1959 йилнинг августидан кейин мазкур шахснинг бирон бир жойда “қораси” кўринмайди. Нима сабабдан ишдан бўшаганлиги ҳам номаълум. Аммо, ўзининг қисқа вақтдаги

⁴⁸ Чуланов Ю.Г. К истории города Ахсыкета //За коммунизм, 4 октября 1958 год.; ўша муалиф: Городище Ахсыкет //Советская археология, 1963.-№3.-С.197-206.

“кашфиётлари” билан Ахсикент ва Фарғона водийси тарихини яхшигина сохталаштириб, илм аҳлини чалғитишга, асоссиз тарих ёзишни бошлаб беришга улгурди.

У 1958 йили “К истории города Ахсыкета” номли ва 1963 йил “Советская археология” журналининг 3-сонидаги “Городище Ахсыкет” номли мақолаларида илк бор “Янги Ахсикент” назариясини эълон қилади. Ю.Г.Чуланов Эски Ахси ёдгорлигини кўздан кечирар экан, бу ерда темурийлар даврига оид ашёлар топилмаётганлигини, шу сабабли ҳам шаҳар темурийларгача бўлган даврда, аниқроғи XIII аср бошларида вайрон бўлган бўлиши керак, деган тахминни олға суриб, темурийлар пойтахти Ахсикент қаерда жойлашганлигини излаб топиш ғоясини ўртага ташлайди. Бутун чалкашлик шундан сўнг бошланди.

Унгача Темурийлар Янги Ахсикент шаҳрини қурган, деган тушунчанинг ўзи йўқ эди. Ахсикентда XVII аср бошларига қадар ҳаёт бўлганлиги, манзилгоҳ 1621 йилги zilзилада вайрон бўлганлигини ёзган маҳаллий тарихчиларни Ю.Чуланов илк мақоласидаёқ танқид қилди. Юқоридаги фикрларни у “шубҳали”, деб атайди. Шаҳарни zilзилада вайрон бўлганлиги ҳақидаги илмий хулосани эса, оддий англашилмовчилик, деб атайди. Ажабланарлиси, бундай “янглиш” ва “хато” фикрларни ўша даврда манзилгоҳни тадқиқ этаётган академик Я.Ғуломов ва И.Ахроровлар бераётган эдилар.

Шундан сўнг аввалги мақолаларида Ахсикентни муғуллар вайрон қилганлиги тўғрисида бирон сўз ёзмаган олимлар ҳам⁴⁹, юқоридаги танқиддан кейин уни Чингизхон кўшинлари яқсон қилганлиги ҳақидаги чўпчакни тасдиқлаб, мақолалар ёза бошладилар⁵⁰.

Ҳали сталинча қатағонлар даҳшати ёдидан кўтарилмаган маҳаллий зиёлилар, табиий ҳолда марказдан юборилган ходимнинг сўзини икки қила олмас эдилар. Шунингдек, бу даврда маҳаллий халқ орасидан етишиб чиққан таниқли, зиёли, туб миллат вакили бўлган кишиларни омма кўз ўнгида обрўсизлантириб туриш бўйича юқоридан махсус, яширин кўрсатмалар ҳам мавжуд бўлган⁵¹. Юрий Георгиевич Чуланов ҳам шундай махсус вазифа билан келганлиги ҳақиқатга яқиндир.

Ҳатто, забардаст олимлар ҳам унинг маслаҳатларига “мухтожлик” сезганликларини изҳор этдилар. Бунинг исботини Ўзбекистон ССР Фанлар

⁴⁹ Ахроров И. Археологические исследования городища Ахсикент в 1960 году //Общественные науки в Узбекистане.-1962.-№8.-С.54,58,59.; Ғуломов Я., Ахроров И. Ахсикент обидалари изидан //Фан ва Турмуш, №8.-Б.17-19.

⁵⁰ Ахроров И. Новые археологические материалы с городища Ахсыкет XIV—XVI веков //Общественные науки в Узбекистане.-1969.-№ 8-9.-С.80-81.; Ахроров И., Қосимов Й. Ахсикент тарихидан лавҳалар (1917 йилгача). Тошкент: Ўзбекистон, 1985-Б.7-8.; Қосимов Й. Наманган тарихидан лавҳалар (1917 йилгача). Тошкент: Фан, 1990-Б.8-12.

⁵¹ Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида.-Тошкент: Шарқ, 2000.-Б.507-510.

Академияси Тарих ва Археология институти директори, академиянинг мухбир аъзоси, тарих фанлари доктори, профессор Яҳё Фуломов томонидан 1959 йил январь ойининг 15 санасида юборилган 30-сонли расмий хат мазмунидан ҳам англаш мумкин. Хатнинг мазмунига кўра, 1959 йилнинг 23-25 февраль кунлари Тошкент шаҳрида “Ўзбекистон худудида олиб борилаётган археологик илмий-тадқиқотларни мувофиқлаштириш масалалари” юзасидан йиғилиш ўтказилиши режалаштирилган бўлиб, унга Ю.Г.Чуланов шахсан таклиф этилган. Хат сўнгида эса, “Сиздан розилигингизни тасдиқлаб, маъруза қилишни ихтиёр этган мавзуингиз мавзусини юборишингизни сўраймиз”, деб мурожаат қилинган.

Кейинги археологлар Эски Ахсини мўғуллар вайрон қилган, уни темурийлар даврига алоқаси йўқ, сабаби у ердан XIV-XVII асрларга оид моддий ашёлар топилмапти, дея ўз даъволарини олға сурдилар. Бу “илмий хулоса” мероси уларга устозлари Ю.Г.Чулановдан қолган эди. Ваҳоланки, XIX аср охирларидан XX асрнинг 50 - йилларигача Ахсикентни ўрганган олимларнинг ҳаммаси Эски Ахсидан темурийлар даврига оид ашёларни ҳам топиб, ўрганишган.

Шу ўринда яна бир мантиқсизлик: хатто “Янги Ахсикент” ёки “Темурийлар даври Ахсикенти”, деган атамаларни фанга олиб кирган Ю.Г.Чулановнинг ўзи ҳам “Городище Ахсыкет” номли мақоласида ўзигача Ахсикентни ўрганган олимлар бу ердан XV асрга оид моддий ашёлар, сопол буюмларни топиб ўрганганликларини эътироф этган эди. Бу эса, мақоланинг пухта-пишиқ, илмий асосли тарзда эмас, таваккалчилик билан ёзилганлигининг исботидир.

Шундан сўнг кам сонли рисола ва мақолалардагина Ахсикентда ҳаёт 1621 йилгача давом этиб, шаҳар зилзила сабабли вайрон бўлганлиги, Заҳириддин Муҳаммад Бобур тасвирлаган XV-XVI аср Ахси қалъаси билан IX-XII асрлардаги Ахсикент шаҳри бир макон эканлигига эътибор қаратилди холос⁵².

Натижа эса, Ахсикент тарихи деганда, фақатгина Ю.Г.Чуланов фикрини давом эттирган, тахмин билан унинг тарихини битган совет даври археологларининг ишларигина тушуниладиган бўлди. Ваҳоланки, Ахсикент тарихи аввало, бу манбашунослик асосида, яъни, олимлар қолдирган ёзма манбалар асосида ўрганилиши лозим эди. Моддий-ашёвий манбалар эса, ёзма манбаларни тўлдириш учун ёки умуман ёзма манбалар бўлмаган қадимги даврлар учун хизмат қилмоғи лозим эди. Бу борада бунинг аксига иш юритилди.

Оқибатда Ахсикентнинг 400 йиллик тарихи йўққа чиқарилди. Ахсикатий олимларнинг номлари унутилди. Ваҳоланки, нафақат Ахсикент, балки умуман

⁵² Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 года.—Москва: Наука, 1977.—С.200,495.; Зайниддинов Х. Водий санами //Шарқ юлдузи, 1977.—№10.—Б.187-190.

Фарғона водийсининг мўғуллар хужумига учраганлиги ҳақида бирон бир манбада маълумот берилмаганлигини тахминларга таяниб тарих битувчи археологлар ўйлаб ҳам кўрмадилар. Ахсикентни вайрон қилган мўғуллар водийнинг бошқа шаҳарларини ҳам шу тарзда вайрон қилганми? Ёки уларни тинч йўл билан босиб олганми? Аслида Ахсикентни ҳозирги хароба ҳолатга келишини Чингизхон босқини билан боғловчи археологлар, бу саволга ҳам жавоб беришлари керак эди.

Ҳолбуки, “Бобурнома”нинг ўзида Бобур Мирзо отаси Умаршайх Мирзони машҳур шоир Асириддин Ахсикатий яшаб ўтган шаҳарни пойтахт қилганлигини ёзганлигини⁵³, 1332 йилда эса тарихчи Абул Фидо “Таквим ал-Булдон” асарида Ахсикатни Фарғонанинг қасабаси - қадимий пойтахти сифатида таърифлаганлигини⁵⁴, XIII ўрталарида эса бу ердан мусулмон оламида машҳур бўлган Ахсикатий тахаллусли фақиҳ олимлар етишиб чиққанлигини ҳисобини ҳам олмадилар.

Зеро, Асириддин Ахсикатий (1108-1196 йй.) XII асрда яшаб ўтган бўлиб, мўғуллар босқини эса, XIII аср бошларида содир бўлган эди. Бобур Мирзо эътироф этганидек, айнан Асириддин Ахсикатий яшаб ўтган XII асрдаги шаҳарни XV асрда унинг отаси пойтахт қилганлигини ёзган бўлса, қандай қилиб уни муғуллар вайрон қилган бўлади!? Аслида “Бобурнома”даги шу фикрнинг ўзиёқ муғул босқини ҳақидаги барча тахминларни йўққа чиқарар эди.

Ахир, темурийлар “Янги Ахси”ни қуриши учун аввало, қадимий Ахсикат вайрон этилган бўлиши керак эмасмиди!? Аммо манбалар уни темурийлар давригача ҳам вайрон этилмаганлигидан гувоҳлик бериб турибдику!

Асоси йўқ тахминлардан кейин “Темурийлар даври Ахсикенти”, деган сохта атама пайдо бўлди. Ачинарлиси, шунинг ортидан темурий Умаршайх Мирзо ҳозирги ёдгорлик ўрнида бўлган қадимий Ахсикент шаҳрини эмас, қандайдир утопик, тахминларга кўра, ундан 8 км ғарбда Ахси қишлоғи ўрнида “Янги Ахси” номли шаҳарни қуриб, пойтахт қилганлиги тўқиб чиқарилди. Мана шу фикрнинг ўзи Шарқий қорахонийлар давлати, умуман Фарғона водийсининг XII-XIII асрлар тарихини мутлақо нотўғри талқинини юзага келтириб, сохта тарих яратилишига асос бўлади. Мазкур тахмин асосида тўқилган тарихни асослаш учун кўпдан кўп ёлғонлар тўқилди.

Кейинчалик бу ишга ёзувчи, публицист, блогер, санъаткор ва ҳатто бир вақтлар вилоятдаги марказий жомъе масжидида имомлик қилган диний уламолар ҳам аралашиб, масалани умуман чалкаштириб юбордилар. Тўрақўрғон туманининг ҳозирги Ахси қишлоғи ўрнида “Темурийлар даври Ахсикенти” бўлган, дея, “Ахси саййидлари музейи” бунёд этилди. Аммо бирон

⁵³ Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.8.

⁵⁴ Абул Фидо. Таквим ал Булдон.-Байрут: Доус саодат, 1840.-Б.500-502.

бир манбада мазкур кишлоқ ўрнида темурийлар шаҳар қурганлиги ва у ерда биронта машҳур сайидзода ўтганлиги баён этилган эмас.

Тарихни ўрганишда ўз даврида ёзилган тарихий-илмий асарлар бирламчи манба ҳисобланади. Археологик топилмалар эса, ўша манбадаги маълумотларни тўлдириш, исботлаш учун хизмат қилади. Моддий ашёлар фақат ёзув ҳали пайдо бўлмаган давр учунгина бирламчи манба бўла олади.

Масалан, қадимги юнон адиби Гомернинг “Илиада” достонида спарталиклар Троя, деб аталган шаҳарни 10 йил қамал қилганликлари, ниҳоят уни эгаллаб, ёндириб юборишгани ёзилган. XIX аср ўрталаридан бошлаб Кичик Осиёдаги қадимги Троя шаҳри ўрнини аниқлаш бўйича кўплаб археолог олимлар изланишлар олиб бордилар. Бироқ, унинг ҳақиқий ўрнини топиш эса, немис олими Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиманга насиб этди. Мазкур ҳудудда археологик ишларни амалга ошириш, археологик ютуқларни тарихий ёзма манбалар билан солиштириб ўрганиш учун Шлиман 15 дан ортиқ тилларни ўрганди. “Илиада” нинг барча тиллардаги асл нусхалари билан танишиб чиқди. Ва ниҳоят, Троянинг ҳақиқий ўрнини аниқлаб берди. Бу даврда Кичик Осиёда қадимги Троянинг ўрни, деб тахмин қилинган 10 та макон мавжуд бўлиб, археология фани ютуқларини бирламчи манбалар билан таққослаб ўрганганлиги олимнинг фандаги ютуғи бўлди.

Манбаларни ўқимаган ёки менсимаган археологнинг тахмини асосида шу ерда пойтахт бўлган, дейиши билан у ўз исботини топган бўлмайди. Тарихдаги бирон воқеа албатта ҳар жиҳатдан ўз исботини талаб қилади. Ю.Чуланов тахмин, деб берган хулосани кейинги археологлар ҳақиқат, деб қабул қилдилар.

Аслида, Шарқ шаҳарсозлигининг талаб этиладиган ўз белгилари бор. Масалан, бирон бир ёдгорлик шаҳар, деб тан олиниши учун бу ерда арки аъло ва шаҳристон, мустаҳкам муҳофаа девори, диний мафкура маркази-ибодатхона, ҳунармандчиликнинг барча турлари ривожланган бўлиши лозим⁵⁵. Эски Ахси ёдгорлиги бу талабларга жавоб бергани ҳолда, афсонавий “Янги Ахси” бу мезонларга жавоб бера олмайди. Демакки, уни шаҳар, деб бўлмайди.

Ю.Чулановнинг тадқиқотларидаги мантиқсизликлар талайгина. Масалан, 1957 йилнинг 25-26 сентябрь кунлари у Чуст ва Поп туманлари археологик ёдгорликларини ўрганиш учун илмий сафарга чиқади. Шаҳанд кишлоқ советига қарашли Ахсикент ёдгорлигини ўрганиб, Эски Ахсини турли маданий қатламларга эга бўлган ёдгорлик, милодий I – XVII асрларга тааллуқли манзилгоҳ эканлигини эътироф этади.

Аммо, орадан бир йил ўтиб, 1958 йил 4 октябрда чоп этган мақоласида эса, мутлақо бошқа хулосаларни беради. Мақолада: “...Фарғона тарихи билан шуғулланувчи баъзи олимлар Ахсикентда XVII аср бошларига қадар ҳаёт

⁵⁵ Асқаров А. Энг қадимий шаҳар.-Тошкент: Маънавият, 2001.-Б.21,22.

мавжуд бўлган. Шаҳар 1621 йилги зилзилада вайрон бўлган, дейдилар. Бу фикр бизда шубҳа уйғотади. Чунки, кейинги икки йил ичида бу ерда олиб борган тадқиқотларимиз натижасида бу ердан XII асрдан кейинги давр учун хос бўлган маданий қатлам топилмади”, дейди. Мақола давомида: “...Ахсикент XVII асрда вайрон бўлган, деган фикр қаердан олинмоқда? Бу ерда оддий англашилмовчилик бор. Археологлар қадимги Ахсикентни XIV – XV асрларда Ахси қишлоғи ўрнида ташкил топган Янги Ахсикент билан адаштирмоқдалар.... “Тарихи Рашидий” асарида 1485-1494 йилларда Сирдарё бўйида Ахсикент, деган шаҳарга асос солинганлиги ёзиб қўйилган”. Таассуфки, “Тарихи Рашидий”да бунақа фикрнинг ўзи йўқ.

Ю.Чуланов 1958 йилнинг март, апрель, июль ойларида Наманган вилояти бўйлаб янги археологик экспедицияларни ташкил қилди. Шу йил март ойида Ахси қишлоғидаги “кашфиёти”ининг археологик паспортини яратди. Унда янги топилган манзилгоҳнинг даврини XIV-XVII асрлар, номини шаҳар (городище), атамасини “Янги Ахси”, деб кўрсатди. Аниқланиб, фанга киритилган санасига эса, 1958 йилнинг 1 марти, деб белги қўйган. Археолог уни тадқиқ этиб, теурийлар даври Ахсикенти Ахси қишлоғи ўрнида бўлганлиги аниқлаганлигини, яъни “кашф этган”лигини ҳам қайд этишни унутмайди. Айни дамда у, Эски Ахси (Ахсикент) ёдгорлиги учун ҳам паспорт тайёрлади. Унга кўра, ёдгорлик Сирдарё кўприги ёнида, Шаҳанд ва Гулқишлоқ оралиғида жойлашган, манзилгоҳ милоддан аввалги дастлабки асрларда ташкил топган бўлиб, бу ерда ҳаёт XIII аср бошларига қадаргина давом этган, деб кўрсатиб ўтди. Ахсикент тарихини сохталаштириш мана шу даврдан бошланди.

1958 йилнинг 1 мартада Ю.Чуланов Ахси қишлоғига илмий экспедиция уюштириб, у ердан XIV-XVII асрларга оид сопол буюмлар ва 1 та XVI асрга тааллуқли танга топганлигини, Ахси қишлоғидаги қуйи маданий қатлам XIV-XV асрларга, юқори қатлам эса, XVI-XVII асрларга оид эканлигини, шунинг учун у, Эски Ахси ёдгорлигига “Ахсикент-I”, деб Ахси қишлоғига эса, “Ахсикент-II”, деб ном берганлигини ёзади. Бу атамаларнинг ижодкори ҳам айнан унинг ўзи бўлиб, унеча ҳеч ким бу атамаларни қўллаган эмас. Эски Ахси (Ахсикент-I)ни эса, 1219 йил Фарғонага юриш қилган муғуллар вайрон қилган (ёқиб юборган) бўлиши, омон қолган аҳоли эса, дарё ёқалаб 8 км ғарбдаги Ахси қишлоғига бориб, “Янги Ахсикент” (Ахсикент-II)ни қурган бўлиши керак, мазкур шаҳар эса, 1620 йилги зилзилада бутунлай вайрон бўлган, деган даъвони олға сурган. Бобур тасвирлаган мустаҳкам қўрғон Эски Ахсида эмас, Ахси қишлоғи ўрнида бўлган, аммо уни, йиллар давомида дарё ювиб кетган бўлиши керак, деган дастлабки назарияни ҳам Ю.Чуланов берган эди.

Ю.Г.Чуланов маълумотида Сирдарё суви 500-800 метргача бўлган масофада Ахси кўрғони ўрнини ювиб кетганлигини, шу боис ҳам шаҳарнинг асосий қисми бизгача етиб келмаганлигини, шаҳарнинг илк лойиҳа шаклини тиклашнинг иложи бўлмаганлигини исботламоқчи бўлади. Ахсикент I (Эски Ахси)дан фарқли равишда Ахсикент II (Янги Ахси)да хом ғиштдан қурилган мустаҳкам масофада деворлари йўқлиги, шаҳар қисмларга ажратилмаганлигини айтган. Муаллиф фақатгина шаҳарнинг марказий қисми ҳар томондан жарлик ва дарё билан ўралган қалъадан иборат бўлган бўлиши керак, деган тахминий хулосага келган. Шунингдек у, дарё бугунги кунда ўз ўзанидан 500-800 метргача сурилиб келиб, қалъа ўрнашган жойларни ювиб ташлаганлигини, унинг ўрнида эса Ахси номи билан кичкина қишлоқ қолганлигини таъкидлаган. Сўнггида эса қуйидаги хулосаларини беради: 1)Ахсикент I нинг юқори қатлами IX-XII асрларга тааллуқли, унда XIII асрдан кейинги даврга оид маълумотлар учрамайди. 2)XV-XVII асрлардаги Ахси шаҳри билан Ахсикентни бир, деб ҳисоблаш нотўғри. 3)Ахси шаҳри (Ахсикент II)га темурийлар XV асрда асос солган бўлиб, XVII асргача мавжуд бўлган⁵⁶.

Ю.Г.Чуланов “Бобурнома”даги Ахси манзараси тасвирланган жумлаларни келтириш чоғида Асириддин шоирни Ахсикатдан бўлганлиги учун ҳам Ахсикатий, дейишлари ҳақидаги жумлаларни тушириб қолдирган. Агар, бу жумла таржима матнида келтирилганида эди, унинг Ахси археологияси борасидаги **“илмий кашфиёти”** чиппака чиққан бўлар эди⁵⁷.

Ваҳоланки, айнан “Бобурнома”даги фикрларни кейинги давр тарихчилари ҳам маъқуллаб, ёзиб кетган эдилар. Галдаги вазифа, ўша мўътабар манбалардаги фикрларни ҳам инобатга олиш эди, холос. Масалан, ҳатто XVII юз йилликнинг машҳур тарихчи олими Маҳмуд ибн Вали ҳам ўз асариде: “...Ахси-Фарғонанинг машҳур шаҳарларидан бири бўлиб, ушбу ўлкадаги ажойиб масканлардандир. Мовароуннаҳрдаги кўплаб шайх ва уламолар шу заминдан етишиб чиққандирлар. Жумладан, шоир Асириддин Ахсикатий ҳам айнан шу шаҳардандир”⁵⁸, деб ёзади. XVII асрдаги Ахси шаҳрини таърифлаётган олим, XII асрда яшаб ўтган машҳур Асириддин Асикатийни ҳам айнан шу шаҳарда туғилиб ўсганлигини ёзмокда. Шунинг ўзиёқ бу ерни муғул вайрон қилмаганлигини, Асириддин туғилган шаҳар айни XVII асрда ҳам мавжуд бўлганлигини, ҳеч қанақа афсонавий “Янги Ахсикент”, деган шаҳар қурилмаганлигини исботлаб турибди. Агар қадимги Ахсини муғул вайрон қилгану, темурийлар бошқа “Янги Ахси”, деган шаҳар қурган бўлганларида эди, буни Иккинчи Ренессанснинг таниқли олими Маҳмуд бин Вали

⁵⁶ Чуланов Ю.Г. Городище Ахсыкет //Советская археология.-1963.-№3.-С. 205.

⁵⁷ Чуланов Ю.Г. Городище Ахсыкет //Советская Археология.-1963.-№3.-С. 203.

⁵⁸ Маҳмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных. (Перевод Б.А.Ахмедова).-Ташкент: Фан, 1977. – С.15-17.

“Асириддин Ахсикатий ҳам айнан шу шаҳардандир”, деб ёзмаган ва темурийлар “Янги Ахсикент”, деган шаҳар қурганликларини алоҳида таъкидлаб ўтган бўлар эди.

Умуман, Ю.Г.Чулановнинг мазкур концепциясини танқид қилиб ёзган илк мақола ва рисолаларимизни айрим такаббур олимлар ҳеч бир асосиз танқид қилиб, сохта “кашфиётчи”ни тарихга оид бирон бир асари бўлмагани ҳолда, уни “таниқли тарихнавис олим”, археолог, дея тавсифлашди.

Янгиликка ўч археологнинг тадқиқотларида парадокс ҳолатлар талайгина. Аввало, мақолаларида ўзигача бўлган барча археологлар Эски Ахсидан XV-XVI асрлар (Темурийлар даври-Т.Қ.)га тегишли моддий ашёларни топганликларини, бироқ, у ўзи раҳбарлик қилган қазилмаларда эса, темурийлар даврига оид маданий қатламга дуч келмаганлигини даъво қилган.

Ғайриилмий назарияни яратиб, археология соҳасида ўзига хос “Америка” яратмоқчи бўлган Ю.Г.Чуланов ғоясидаги ва унинг издошлари тадқиқотларидаги мантиқсизликлар:

1) Ю.Чулановнинг ўзи 1957 йил Эски Ахси (Ахсикент)даги ҳаёт XVII асргача давом этганлигини ёзиб, бир йилдан сўнг ўзининг фикрига ўзи қарши чиқмоқда;

2) “Янги Ахсикент” (Ахсикент-II) тушунчасини унғача ҳеч ким фанга киритмаган, кашфиётчиси ҳам, археологик паспортини яратган ҳам айнан унинг ўзидир;

3) Утопик “Янги Ахсикент”ни дарё ювиб кетганлиги ҳақидаги тахминий хулосани бериши;

4) “Городище Ахсыкет” мақоласида ўзигача бўлган барча рус археологларининг фикрларини инкор этиши;

5) Замондош ўзбек археологларининг илмий хулоса ва тадқиқотларини менсимаслик;

6) Янги Ахсикентга асос солинганлик санасидаги чалкашликлар;

7) Яна бир кўпол хато: 1219 йил Самарқандни эгаллаган муғуллар, Фарғонага юриш қилиб, Ахсикентни вайрон қилган (ёқиб юборган)лиги, омон қолган аҳоли эса, дарё ёқалаб 8 км ғарбда Ахси қишлоғига бориб, “Янги Ахсикент”ни қурганлиги масаласи. Муғуллар бу пайтда ҳали Самарқандни эгалламаган бўлса, қандай қилиб, ундан аввал Хўжанд ва Фарғонага юриш қилади?

8) Ахсикент XVII асрда вайрон бўлган, деган фикрни берган ўзбек археологларининг тадқиқотлари хаспўшланган;

9) “Кашфиётчи” китоб ўқимаганлигининг ёки қасддан ёлғон ёзганлигининг яна бир исботи: “Тарихи Рашидий” асарида 1485-1494 йилларда Сирдарё бўйида Ахсикент, деган шаҳарга асос солинганлиги” масаласи;

10) Яна бир тутуруксиз хулоса: муғуллар шаҳарни 1219 йил вайрон қилиб, ёқиб юборган бўлса, омон қолган аҳоли 8 км ғарб сари дарё ёқалаб бориб, XIV – XV асрларда “Янги Аҳси”ни қурган? Орадаги 150-200 йил ичида ўша омон қолган аҳоли қаерда истиқомат қилди? Ахир, бу вақтда 5-6 та авлод алмашяптику! Умуман, кўчиб бориб шаҳар қурган аҳолининг йўлбошчиси ким? Омон қолган аҳолини нима сабабдан муғуллар қириб ташламади ёки таъқиб қилмади? Ўзаро ташаббус билан янги маъмурий, маданий, сиёсий марказ-шаҳар пайдо бўлишига наҳотки муғул ҳукумати индамасдан қараб турган бўлса? Ахир бу давр муғуллар даврику!

11) Модомики, Аҳси қишлоғидаги қуйи маданий қатлам XIV-XV асрларга оид бўлса, у ердан бугунги кунда V-X асрларга тааллуқли ашёларнинг топилиши мантиқсизлик ва ёлғондан бошқа нарса эмас. Ахир “Янги Аҳси”нинг дунёга келтирган “отаси” Ю.Чуланов манзилгоҳнинг пайдо бўлишини XIV-XV асрларда эканлигини ёзмокдаку! Унинг пайдо бўлиш санасини кашф қилган инсон биладими ёки блогер ва ўша қишлоқдаги маҳаллий муллаларми?

“Янги Аҳси”нинг қачон пайдо бўлганлиги ва ким қурганлиги борасида ҳам янгиаҳсипарастлар ягона фикрда эмаслар:

1) Шаҳарнинг пайдо бўлиш санасини Ю.Г.Чуланов мақолаларининг бирида XIV-XV аср, бошқасида 1485-1494 йилларда, яна баъзисида эса, XV асрда, деб хулоса берган;

2) Амир Темур XV асрда асос солган. Машрабов З., Матбобоев Б., Раҳмонов В. Бобур қурдирган мақбара топилди //Андижоннома, 2018.-28 ноябрь.;

3) Амир Темур XIV асрда асос солган. Машрабов З., Матбобоев Б., Раҳмонов В. Бобур қурдирган мақбара топилди //Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2018.-21 декабрь.;

4) XV асрда темурийлар асос солган. Ваҳоб Раҳмонов. Тарихни сохталаштирган китоб ёки нуқсонларга бой рисола //Хуррият, 2019 йил 30 октябрь.;

5) Амир Темур даврида асос солинган. Бобур энциклопедияси.-Тошкент: Шарқ, 2014.-Б.60.;

6) XIV асрнинг иккинчи ярми. Ахроров И., Қосимов Й. Аҳсикент тарихидан лавҳалар (1917 йилгача). Тошкент: Ўзбекистон, 1985.-Б.8.; Ахроров И. Новые археологические материалы с городища Ахсикет XIV—XVI веков //Общественные науки в Узбекистане.-1969.-№ 8-9.-С.80.

7) XIV-XVII асрларда асос солинган. Қосимов Й. Наманган тарихидан лавҳалар.-Тошкент: Фан, 1990.-Б.8.

Шу билан бирга, янгиаҳсипарастларда шаҳарнинг топографияси ҳақида ҳам яқдиллик йўқ. Ажабланарлиси, Аҳси қўрғонининг асосий қисмини дарё

суви ювиб кетганлигини, шу боис, шаҳарнинг илк лойиҳасини яратиб бўлмаслигини ёзаётган Ю.Чулановнинг ўзи шаҳарда хом ғишдан қурилган мустаҳкам масофада деворлари йўқлиги, шаҳар қисмларга ажратилмаганлигини ёзган. Агар кўрғоннинг катта қисмини сув ювиб кетган бўлса, у ҳолда археолог қандай асос билан унинг деворлари ҳақида хулоса берапти? Айрим тарихчилар “Янги Аҳси”ни Фарғонадаги энг мустаҳкам кўрғон, дея таърифладилар. Бобур халқаро фонди вакиллари эса, мазкур Аҳсини янада “аниғрок” қилиб, Бобур пойтахтлигини таъкидлаб ўтган бўлишига қарамай, унга қарши бориб, “пойтахтга арзигулик манбалар йўқлиги, бу жойнинг ёзги қароргоҳ бўлганлигини белгилаб турибди”, даъвосини қилдилар. Шу билан Аҳси тарихини сохталаштириш йўлида “Вақтинчалик ёзги қароргоҳ”, деган тушунча ўйлаб топилди.

Археологларнинг тахминий хулосаларига кўра (илмий эмас, бирон бир манбасиз, фақат тахминларгина келтирилган ҳолос), муғул босқинидан сўнг Аҳсикент эски ўрnidан ғарбга қараб силжиган эмиш!? Нима, шаҳарнинг тагида ғилдираги бормики, уни ўрnidан силжитиш мумкин бўлса. Тўғри, муғул босқинидан кейин вайрон бўлган Самарқанд, Урганч, Термиз каби шаҳарлар уларга ёндош худудларда янгидан бунёд этилган. Бу ҳолат манбаларда ёритилган. Аммо, Аҳсикент силжигани ҳақида қайси манба гувоҳлик бермоқда?

Сўнги пайтларда Аҳсикент халқаро илмий тадқиқот жамоат бирлашмаси олимлари қадимий Аҳсикент тарихи бўйича муттасил изланишлар олиб бориб, муҳим янгиликларни қўлга киритдилар. Аввало, Фарғона водийсини муғуллар босиб эмас, қўшиб олганлиги, бу ер Хоразмшоҳлар салтанати таркибига умуман кирмаганлиги ҳамда Шарқий Қорахонийлар таркибида бўлганлигини илмий жиҳатдан исботладилар.

Аҳсикент (Эски Аҳси) манзилгоҳи 1621 йилги zilзилада вайрон бўлганлиги, утопик “Янги Аҳсикент” ўйлаб топилганлиги, Янги Аҳси атамаси темурийлар даврида эмас, XIX аср охирларида, аниқроғи 1886 йилдан сўнг пайдо бўлганлигини, яъни, маъмурий тузилишга кўра, Аҳси ва Шаҳанд қишлоқлари орасидаги аҳоли масканларини “Аҳси-Шаҳанд” волости, ёки “Янги Аҳси”, деб юритилганлигига илмий жиҳатдан аниқлик киритдилар.

Айрим археологлар ҳозирда авваллари Аҳсикентни муғуллар вайрон қилган, деб юрганликларини, бироқ, сўнги изланишларида бу ер 1620 йилги zilзилада вайрон бўлганлигини аниқлаганликларини айтмоқдалар. Аслида бу илмий янгиликларни Аҳсикент халқаро илмий тадқиқот жамоат бирлашмаси олимлари фанга олиб кирдиларку! Бир вақтлар тахмин ва эхтирослар билан асарлар ёзиб, халқни алдаб юрган баъзи қаламкашлар “муғул босқини” масаласи бугун кун тартибидан олиб ташлангач, “Янги Аҳсикент” ер қимирлашидан кейин пайдо бўлганлиги, zilзиладан омон қолган аҳоли Аҳси

қишлоғида шаҳар қурганлиги даъвосини қилмоқдалар. Бу навбатдаги тутуруқсизлик холос. Аввалроқ, “Янги Ахсикент” 1620 йилги зилзилада вайрон бўлганлиги иддаосини қилаётган зодлар, энди зилзиладан кейин пайдо бўлган, демокдалар. Вайрондан вайронага кўчишда мантиқ борми? “Ажойиб ат табақот” асарида “...Дар Фарғона зилзилаи азим воқе шуде дар санаи 1030 хижрий дар пойтахте Фарғона ке дар он ҳин Ахси буде аст”, деб ёзиб қўйилибдику! Яъни, 1030 хижрий санада бутун Фарғонада қаттиқ зилзила бўлганлиги, бу пайтда Фарғонанинг пойтахти Ахси эканлиги айтилмоқда. Ибрат домла айни шу дамда Андижонда ҳам зилзила бўлганлигини ёзган эди. Демак, Ахсининг ёнгинасида жойлашган қишлоқларда, жумладан Ахси қишлоғида ҳам табиий мазкур офат юз берган. Демак, Ахси қишлоғида зилзила бўлганлигини аниқланиши, бу ўша ерда шаҳар бўлган, деган тушунчани бермайди. Фақат зилзила бўлганлигидан дарак беради холос.

Аслида қурилмаган “Янги Ахси”ни сув ювиб кетганлиги ҳам тарихий чўпчакдан бир парча холос. Мутахассис ирригация соҳаси олимлари берган маълумотларга кўра, Ю.Чулановнинг баландлиги 25-30, кенглиги 1 км, узунлиги 800 метргача бўлган Ахси кўрғони майдонини сув ювиб юборганлиги илмий ҳақиқатларга ва ирригация ўлчамларига мутлақо зиддир. Сирдарёнинг ўртacha сув сарфи 1500-2000 м³/с дан иборат. Энг максимал сув сарфи 1969 йил кузатилган бўлиб, 4270 м³/с ташкил этган. Юқоридаги майдонни ювиб кетиш учун эса, 35 000 м³/с сув сарфи бўлиши лозим. Бунақа улкан ҳажмдаги сув дарёда оқадиган бўлса, бутун водийни аллақачон сув ювиб кетган бўлар эди.

Бобур Ахсига сув Косонсойдан келганлигини ёзган. Қадимда Косонсойдан сув оладиган Ахсисой ариғи тўғри Ахсикентга келган. Ахсикент билан Ахси қишлоғи ўртасида Жанжалсой оқиб ўтади. Шу боис, Ахси қишлоғига Косонсойдан сув олиб боришнинг умуман иложи ва ҳожати йўқ. Чунки, Жанжалсойнинг Ахси қишлоғи томони, Ахсикент томонидан 10-15 метргача баланликда жойлашган.

Ахсикентни муғул вайрон қилди, дейиш билан Ватан тарихшунослигида жуда катта қўпол хато ва чалкашликлар юзага келади. Аввало, XIII аср бошларида Марказий Осиё минтақасидаги геосиёсий вазият, найманлар давлатининг Фарғона водийси ва Қошғар аҳолисига нисбатан юритган мустамлакачилик сиёсати, ўтказган зулмлари унутилади. Қолаверса, Ахсикент зилзиласида оламдан ўтган инсонлар хотираси эсдан чиқарилади.

Хоҳ муғул босқинидан, хоҳ зилзиладан кейин бўлсин “Янги Ахсикент” шаҳри қурилганлиги даъвосини қилиш Ватан тарихи учун улкан хиёнатдир.

Шунинг учун кўҳна Ахсикент тарихини сохталаштиришга қаратилган “Янги Ахсикент” ёки “Темурийлар даври Ахсикенти” масаласининг Ватан

тарихшунослиги учун зарарли томонларини ҳам кўрсатиб ўтишни лозим топдик.

“Янги Ахсикент” ғоясининг Ватан тарихшунослигидаги салбий жиҳат ва оқибатлари:

- 1) Ахсикентнинг 400 йиллик (1221-1621 йиллар) тарихи йўққа чиқарилади;
- 2) Темурийлар “Янги Ахсикент” шаҳрини қурганлигини исботлаш учун сохта тарих яратилади;
- 3) Ахсикент билан унинг атрофида жойлашган аҳоли масканлари орасидаги масофаларни аниқлашда чалкашликлар келиб чиқади;
- 4) Ахси қишлоғи ва унга ёндош ҳудудларда тарихий манбаларга зид равишда сохта-сунъий қадамжо, зиёратгоҳлар пайдо бўлади (Абулмонийхон зиёратгоҳи мисолида);
- 5) Ахсикент зилзиласида оламдан ўтган инсонлар хотираси эсдан чиқарилади;
- 6) Фарғона водийсининг мўғуллар давлати таркибига қай тариқа кирганлиги тарихи нотўғри талқин қилинади;
- 7) Шарқий Қорахонийлар давлатининг тарихи ёлғон асосида ёритилади;
- 8) XIII аср бошларида Ўрта Осиё минтақасидаги геосиёсий вазият, найманлар давлатининг Фарғона водийси ва Қошғар аҳолисига нисбатан юритган мустамлакачилик сиёсати, ўтказган зулмлари унутилади;
- 9) Ахсикент ёдгорлиги (Эски Ахси)дан топиладиган моддий ашёларнинг санаси нотўғри белгиланиб, фақат XIII аср бошларигача бўлган даврга оид, дея талқин қилинади;
- 10) Ахсикентни бошқа шаҳарлар билан боғлаган савдо йўллари ҳақида нотўғри маълумотлар, тушунчалар юзага келади;
- 11) Тарихий ёзма миллий манбаларимизга нисбатан ишончсизлик, шубҳа, беписандлик кайфияти туғилади;
- 12) Шарқ алломалари: Ёқут ал-Ҳамавий. Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Мирзо Муҳаммад Ҳайдар, Маҳмуд бин Вали, Саййид Муҳаммад Тоҳир, Исҳоқхон Ибратларнинг илмий мероси шубҳа остига қўйилади, хаспўшланади;
- 13) XIX аср охири XX аср бошларида Ахсикент бўйича тадқиқот ишларини олиб борган европалик ва маҳаллий олимларнинг асосли илмий хулосалари йўққа чиқарилади;
- 14) Темурийлар даври Ахсикентининг географияси, жойлашган ўрни масаласи нотўғри талқин қилинади;
- 15) Темурийлар ва шайбонийлар даври Ахсикентининг тарихий топографияси нотўғри талқин қилинади. Шаҳарнинг кўриниши ҳақидаги XIV - XV асрларга оид тарихий маълумотлар XI-XIII асрлардаги илмий маълумотларга мос тушмаганлиги учун инкор этилади;

16) Сохта “Янги Ахсикент” ғояси, Ўзбекистон археологлари эришган ютуқларни шубҳа остига қўйиб, халқаро илмий ҳамжамиятда ўзбек археологиясига бўлган эътиборнинг йўқолишига, уларнинг илмий кашфиётларига ишончсизлик пайдо бўлишига олиб келади;

17) Утопиядан иборат “Янги Ахсикент” шаҳри мавжуд бўлганлигини исботлаш ва у ердан асори атиқаларни “излаб топиш” мақсадида археологик тадқиқотлар олиб бориш учун давлат бюджети маблағлари ёки мақсадли ажратиладиган грант ажратмалари беҳудага сарфланади;

18) “Янги Ахси” билан боғлиқ асосиз равишдаги бадиий адабиётлар, тасвирий санъат асарлари пайдо бўлади;

19) Ахси қишлоғи ҳудудидан топилган турли даврларга оид моддий-ашёвий топилмалар асосиз тарзда темурийлар даврига оид эканлиги талқин қилинади;

20) Собик иттифоқ даврида Марказнинг миллий зиёли кадрлар илмий салоҳиятини йўққа чиқариш, менсимаслик каби сиёсатига объектив баҳо берилмаган бўлади;

21) Марказий Осиёнинг ўрта асарлар даври манбашунослиги ва тарихшунослиги билан шуғулланувчи хориждаги илмий жамоатчилик олдида ўзбек мутахассислари обрўсининг кескин тушиб кетишига сабаб бўлади;

22) Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 16 октябрдаги 831-сонли қарорига мутлақо қарама қарши ҳолда, мавҳум ўйлаб топилган, совет давридан қолиб кетган қандайдир сохта “Янги Ахси” шаҳрининг мавжуд бўлганлигини исботлаш учун ғайриилмий фаолият олиб борилади;

23) Ахсикент атрофи ва Ахси қишлоғининг тарихий ландшафти ҳақидаги маълумотлар қалбакилаштирилади. Жанжалсой ва Ахсисой орқали суғориладиган ерлар ҳақидаги, шунингдек, ҳудуднинг ирригация тизими тўғрисидаги тарихий маълумотлар сохталаштирилади;

24) Умаршайх Мирзо пойтахти Ахсикентнинг сув таъминоти борасида Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг маълумотларига қарама қарши равишда ҳозирги Ахси ва Жанжал (Файзобод) қишлоқларига сув Косонсойдан келганлиги тўқиб чиқарилади. Бу эса, ҳудуднинг гидротехникавий, ирригацион ва гидрологик хусусиятларининг мутлақо тескари, ғайри илмий талқинига сабаб бўлади;

25) Ахсикент ҳокимлари ёки темурий подшоҳлар томонидан табиий-географик ноқулай, стратегик жихатдан хатарли бўлган ҳудудда афсонавий “Янги Ахси”нинг қурилиши, уларнинг сиёсий тафаккурининг саёзлиги, шаҳарсозлик борасидаги уқувсизлиги, ҳукмдор сифатида билимсизлиги тўғрисидаги тушунчаларни келтириб чиқаради;

26) “Янги Ахси”ни бевосита Умаршайх Мирзо қурганлигининг даъво қилиниши, буюк саркарда, янги сулола ва давлат асосчиси, иқтидорли олим бўлган Заҳириддин Муҳаммад Бобурдек инсонни тарбиялаб, вояга етказган инсон шаънига ҳақорат ҳам бўлади. Чунки, ўз фарзандларига барча жабҳаларда тенгсиз тарбия ва билим бера олган отани бу қадар уқувсиз ва саводсиз ҳолда тасаввур қилинишига сабаб бўлади;

27) Ю.Г.Чуланов кашф этган ва тасвирлаган утопик “Янги Ахси”нинг тарихий топографияси ва стратиграфияси ҳақидаги маълумотларнинг “Янги Ахси” тасвирини берган бошқа муаллифлар маълумотларга мос тушмаслиги, бу борада бир – бирини инкор этувчи чалкашликлар, бошқа ўзбек тарихчи олимларининг шаҳарларнинг пайдо бўлиши, тузилишига оид олиб борган асосли илмий тадқиқотларини ҳам шубҳа остига қўяди;

28) Мамлакатнинг халқаро аҳамиятга эга бўлган археологик, тарихий ва зиёрат туризми ривожига салбий таъсир қилувчи сохта манзилгоҳлар пайдо бўлади. Бу эса, соҳага оид Вазирлар Маҳкамаси ва давлат раҳбарининг тегишли фармон ва қарорлари моҳиятининг нотўғри талқин қилинишига ёки умуман ижросининг таъминланмаслигига сабаб бўлади;

29) “Янги Ахси” масаласининг ўз вақтида илмий асосда ҳал этилмаслиги, охир оқибатда шундан манфаатдор бўлган шахсларнинг ижтимоий тармоқлар, оммавий ахборот воситаларини асоссиз, тахминий чиқишлари билан банд қилишларига, жамият кишиларининг ижтимоий фойдали вақтини бекорга зое қилишига сабаб бўлади;

30) Ўрта аср ўлчов birlikлари тўғрисида нотўғри тушунчалар берилади. Масалан, шаръи, йиғоч ўлчов birlikларининг қиймати аниқлашда чалкашликлар келтириб чиқарилади;

31) Ахсикентнинг темурийлар даври тарихи билан қизиқувчи маҳаллий ва хорижий олимлар, турист – зиёратчиларга аслида мавжуд бўлмаган шаҳарни кўрсата олмаслик оқибатида “Янги Ахсикент” шаҳрининг асосий қисмини сув ювиб кетганлиги ҳақидаги илмий асоссиз ёлғон маълумотлар берилиб, чалғитилади;

32) Айни дамда илмий тадқиқот услубиятидаги тарихийлик тамойили қоидаси бузилади. Ахсикент муғул босқини чоғида вайрон қилинган бўлса, у ҳолда водийдаги қолган шаҳарларнинг аҳволи не кечган? Ёки муғуллар бошқа шаҳарларга тегмаганми? Агар бошқа шаҳарлар ҳам шу тарзда яқсон этилган бўлса, бу ҳақдаги маълумотлар қайси мўътабар манбаларда акс эттирилган? Муғуллар босқини дунё микёсида XIII асрда рўй берган улкан тарихий жараён ҳисобланади. Ўтрорни Чигатой ва Ўқтой камал қилаётган бўлса, Урганчга Жўжи жўнатилди. Банокат ва Хўжандга Ўлоқ Нўён ва Сукути Черби, Чингизхоннинг ўзи эса, Нурота орқали Бухорога қараб юрди. Мамлакат

шаҳарларининг ҳаммасининг бошига бир хил кулфат тушди. Фарғонада ҳам шундай бўлганмиди? У ҳолда Косон, Поп, Андижон ва Қува шаҳарларини вайрон бўлишини ҳам муғул босқини билан боғлайдиларми? Унинг манбавий асоси қаердан олинади? Воқеаларнинг узвий боғлиқлигини бир биридан айри тарзда тасаввур этиш бошланади;

33) Иккинчи Ренессанс даври машҳур тарихчи олимларининг илмий меросига бутун бошли шаҳарни қурилишидек улкан воқеага ўз асарларида эътибор қаратмаган, дея паст назар билан қаралишига сабаб бўлади;

34) “Янги Аҳси” шаҳрини қуриш учун аввал қадимий Аҳсикатни муғуллар вайрон қилиши лозимлигидан келиб чиқиб, Фарғона водийсида вайронага айланган бошқа шаҳарлар тарихини ҳам шунга мос тарзда “муғул босқини” билан боғланишига олиб келади.

35) Ёш авлодда ўтмишга нисбатан нотўғри муносабат уйғотилади, ғайриилмий тарих билан қуроллантирилади.